

TEZ- TEZ KASALLANUVCHI BOLALARNI SOG‘LOMLASHTIRISHDA REABILITATSIYA USULLARINING SAMARADORLIGI

Abdurasulova Charos, Toshkent davlat tibbiyot universiteti

Даволаш иши факултети 6-курс talabasi

Ilmiy rahbar: Shayxova M.I., Oilaviy shifokorlik №1, JT, FM kafedrası assistenti

Dolzarbli. Tez-tez kasallanuvchi bolalar guruxiga 3 yoshgacha bo‘lgan bolalar yiliga 4 martadan ko‘p, 3 yoshdan katta bo‘lgan bolalar esa yiliga 6 martadan ko‘p respirator kasalliklar, ya‘ni o‘tkir respirator virusli infeksiya (O‘RVI), gripp, bronxit kabi kasalliklar bilan kasallanadigan bolalar kiradi. Tez-tez takrorlanadigan va og‘ir darajada kechuvchi o‘tkir respirator kasalliklar turli a‘zo va tizimlarning normal ishlashini izdan chiqaradi: bronx-o‘pka tizimida surunkali-yallig‘lanishli jarayonlarni shakllantiradi, yurak-qon tomir tizimi, oshqozon-ichak trakti, vegetativ asab tizimining faoliyatini buzadi.

Tekshiruv maqsadi: Tez-tez kasallanuvchi bolalarни sog‘lomlashtirishda reabilitatsiya usullarining samaradorligini taxlil qilish.

Tadqiqot materiallari va usullari: Adabiyotlarda keltirilgan ma‘lumotlar bo‘yicha tez-tez kasallanuvchi bolalarda reabilitatsiya usullarining olib borilishi taxlil qilindi. Turli mualliflarning ma‘lumotlariga ko‘ra bolalarning maktabgacha muassasalariga tashrif buyurishning dastlabki yilida tez-tez kasallanishning eng ko‘p foizi - 40% gacha uchragan. Tez-tez kasallanuvchi bolalarda kasallanish asosan 80% gacha o‘tkir respirator virusli infeksiyalar bilan chaqirilgan.

Tadqiqot natijalari: Olib borilgan taxlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, tez-tez kasallanuvchi bolalar guruxida LOR-a‘zolarining surunkali kasalliklari, organizm reaktivligining allergik o‘zgarishlari, tishlarning kariesi, giperreaktivlik sindromi va boshqalar kabi turli buzilishlar aniqlangan. 45% holatlarda ular birgalikda uchragan.

Tez-tez kasallanuvchi bolalarning reabilitatsiya dasturida faol harakat tartibi, umumiy va mahalliy muolajalar bilan chiniqtiruvchi tadbirlar kompleksi, nafas mashqlaridan foydalangan holda davolovchi jismoniy tarbiya kompleksi, massaj, mahalliy himoya omillari va yuqori nafas yo‘llari shilliq qavatining regeneratsiyasini rag‘batlantirish uchun ingalyatsiya, turli o‘simliklar bilan fitoterapiya, fizioterapevtik muolajalar tavsiya etiladi.

Ochiq havoda sayr qilish oksidlanish jarayonlari, markaziy va vegetativ tizimlarning funksional holatini yaxshilaydi. Suv bilan davolash organizmning immun tizimini stimullaydi. Qon aylanishi, ovqat hazm qilish jarayonlarini yaxshilaydi. Quyosh vannalarini qabul qilish bola organizmiga umumquvvatlovchi ta‘sir ko‘rsatadi, moddalar almashinuvini kuchaytiradi, organizmning kasalliklarga qarshiligini oshiradi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, tez-tez kasallanuvchi bolalarning kompleks reabilitatsiyasi kasallanishning 2-4 baravar pasayishiga imkon beradi va shu bilan bir birga o‘z vaqtida olib borilgan profilaktik chora-tadbirlar bolalarda respirator infeksiyalarni sezilarli darajada kamaytiradi.